

Estudiantes de la modalidad mixta, ejemplo al sistema escolarizado

J.Escobedo Castro^{1}, S.A.R. Piña Granja², C.M. Espinosa García² O.Y. Reynoso Ibarra²
Departamento Ciencias Económico Administrativas del Tecnológico Nacional de México, ITSLP,
Av. Tecnológico s/n San Luis Potosí, México
Departamento de Ciencias Básicas del Tecnológico Nacional de México, ITSSLP,C, Carretera a
México Km 189+100 Delegación Villa de Pozos San Luis Potosí, México
jashvene@yahoo.com.mx

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

La presente investigación se basa en analizar las características de los estudiantes bajo la modalidad mixta de las carreras que ofrece el Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí, Capital. Considerando los horarios laborales, el puesto que desempeñan, la utilidad de los contenidos revisados en clase en la práctica laboral, el tiempo y las herramientas destinadas para realizar tareas y proyectos extra clase, así como los principales recursos web consultados en caso de dudas, ya que un estudiante de esta modalidad cuenta con recursos distintos que los estudiantes de la modalidad presencial; de la misma manera se comparará el rendimiento escolar antes y durante la pandemia causada por COVID-19 a fin de comparar si existe diferencia significativa en ambos periodos.

Palabras clave: Académico, mixta, modalidad, rendimiento.

Abstract: *This research is based on analyzing the characteristics of students under the mixed modality of the careers offered by the Higher Technological Institute of San Luis Potosí, Capital. Considering the working hours, the position they hold, the usefulness of the contents reviewed in class in the work practice, the time and the tools used to carry out extra-class tasks and projects, as well as the main web resources consulted in case of doubts, already that a student of this modality has different resources than students of the face to face modality. In the same way, school performance will be compared before and during the pandemic caused by COVID-19 in order to compare if there is a significant difference in both periods.*

Keywords: Academic, mixed, modality, performance.

Introducción

En 1997 la Universidad Nacional Autónoma de México inició en forma general la educación a distancia, para lo que nombra a la correspondiente Coordinación como universidad abierta y educación a distancia por sus siglas (CUAED) quien desde la década del setenta ya comenzaba a ofrecer la educación abierta.

Por otro lado otra pilar universitario como lo es el Instituto Politécnico Nacional en la misma década inició su Sistema Abierto de Enseñanza tomando solo algunas carreras dirigidas al área comercial y ampliándola al nivel medio superior y superior. Posteriormente lo lleva a lo que se conoce como Polivirtual. En esa misma década la Dirección General de Instituto Tecnológicos dio paso a un sistema de educación denominada abierto dando una denominación como sistema Tecnológico Abierto ya que visualizaron a un porcentaje de la población que en esa fecha se encontraba imposibilitado de asistir a un sistema escolarizado rígido. De esa manera sus 58 instituciones educativas en la República Mexicana atendían a una demanda que ascendía cada vez más.

Desde esa década la inquietud de contar con modalidades flexibles, que puedan innovar sus procesos educativos, que pueda garantizar la práctica educativa en cuanto a laboratorios y créditos complementarios a fin de garantizar la calidad educativa, continúa siendo un desafío para las Instituciones de educación superior.

Si bien es cierto que para el año 2015 Ardavín [1] la demanda de estudiantes con dicha necesidad aún continuaba presente y ante el rápido crecimiento de la cantidad de empresas en los diferentes sectores de la producción y consecuentemente la necesidad de contar con personal altamente calificado, y el crecimiento demográfico de la población ya establecida, más la inmigración poblacional resultado de la atracción de fuentes de empleo y de mejores salarios, es imprescindible que las Instituciones Educativas de Nivel Superior, adopten nuevas modalidades de estudio, para cubrir la demanda de carreras profesionales, y sobre todo en las enfocadas a los desarrollos tecnológicos, pues son éstas, las que directamente colaboran al desarrollo económico del Estado.

De esta manera dicha modalidad educativa es una manera de contribuir con el desarrollo sustentable, la equidad y la justicia social. Así el presente y el futuro de los Institutos Tecnológicos se ve orientado a innovar el sus prácticas educativas.

Ante esta perspectiva el Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí Capital tomando como base el Modelo Educativo para el Siglo XXI que busca principalmente el desarrollar exitosamente las competencias profesionales y alineado a las estrategias del Tecnológico Nacional de México da respuesta a las necesidades actuales de la sociedad ante el acelerado desarrollo científico, tecnológico, cultural y social pone en marcha ofrecer carreras en la modalidad mixta tomando como base datos del contexto económico del estado de San Luis Potosí [2]

Entre la información a destacar sobre la situación actual del entorno que favorece la implementación de programas mixtos se encuentran:

- Con base en la Encuesta Intercensal 2015 de INEGI [3], en San Luis Potosí el 19.7% de la población de 15 años o más tienen un nivel de escolaridad Medio Superior considerando a un porcentaje de la misma como clientes reales de la modalidad mixta.
- Existen más de quince Instituciones de Educación Superior que aportan a la profesionalización en el área tecnológica. INEGI [3]
- Existe oferta de trabajo para los perfiles de las carreras que se pretende impartir en la modalidad mixta, con un sueldo entre \$5,000 y \$18,000 pesos con base en consulta de las principales bolsas de trabajo en línea como OCC y SNE entre otros. INEGI [3]
- Asimismo se observa que en las modalidad escolarizada solo existe una absorción en el ciclo escolar 2016-2017 del 75.5% pero un 6.7% abandonan los estudios un 28.9% de la población se encuentran en edades de 18 a 26 años. SEP [4]
- A nivel nacional y en el estado de San Luis Potosí hay una absorción de 72.9%, un abandono igual del 6.7% y una cobertura de 33.3% en edades de 18 a 22 años. SEP [4]

Un elemento que permite dar legalidad a toda propuesta educativa está plasmada en el Plan de San Luis Potosí y el Programa Sectorial de Educación [2] ya que es la base jurídica en la que se sustenta nuevos planes, proyectos y programas donde se plasman las metas y la integración de las instituciones que conforman el Sistema Educativo Nacional y estatal para contribuir al logro de dichas metas. Se muestran las siguientes definiciones a fin de unificar los principales conceptos.

Modalidad Escolarizada. Se caracteriza principalmente en la adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores. Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración de los conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual, se considera principalmente que el estudiante asista al aula de manera periódica y tiene una clase presencial docente-estudiante. Acured [5]

Modalidad a Distancia. Es el que se manifiesta mientras el estudiante no asiste al centro educativo y los contenidos son desarrollados de manera asíncrona, el estudiante trabaja bajo una plataforma en la que previamente se tiene los contenidos y estrategias de aprendizaje. Acured, [5]

Modalidad Mixta. Es aquella en la que el estudiante puede continuar con su actividad laboral, familiar y social que requiere continuar con sus estudios y no dispone del tiempo para un sistema

escolarizado y requiere una orientación específica del docente en alguna sesión presencial. Acured [5].

Es a partir del análisis anterior que el Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí, Capital ha orientado sus estrategias y líneas de acción para contribuir a los objetivos establecidos. Así mismo el PIIID está alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, cuyo objetivo es “llevar a México a su máximo potencial” a través de las cinco metas nacionales y tres estrategias transversales y a través del mismo el Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí, Capital [6] hace propios los objetivos estratégicos del Tecnológico Nacional de México con la finalidad de alinear el esfuerzo institucional y promover de manera integral la gran visión de una educación de calidad. Con la apertura de programas en modalidad mixta, se aporta directamente al objetivo 2 establecido en el Programa Institucional de Innovación y Desarrollo. Derivado del análisis anterior y del estudio de factibilidad se autoriza la apertura de las siguientes carreras de Ing. En Administración e Ingeniería Industrial bajo la modalidad mixta a partir del mes de Septiembre del 2017. La matrícula de comportamiento se muestra en la figura 1.

Fig. 1 Historial por carrera de la matrícula de la modalidad mixta del ITSSLPC, C. (Servicios Escolares ITSSLPC, C)

Metodología

La investigación se realizó con un enfoque cualitativo, con un alcance descriptivo y se empleó un muestreo por conveniencia. En el análisis se realizaron los siguientes pasos:

1. Obtener la base de datos de estudiantes inscritos.
2. Preparar el instrumento de recolección de datos.
3. Depurar la base de datos de la muestra.
4. Aplicar instrumento de recolección de datos.
5. Realizar el análisis de datos y emitir análisis de los resultados.

Este procedimiento se realizó, de la siguiente forma: En primer lugar, se obtuvo la base de datos correspondiente al período enero/junio 2020 con estudiantes de nuevo ingreso en la carrera de Ingeniería Industrial. Esta base contó con 68 estudiantes. A continuación, se estructuró una encuesta con diez reactivos. Como tercer paso se depuró la base de datos de los estudiantes para verificar si continuaban asistiendo a clase, eliminando aquellos estudiantes que no permanecían en sus estudios. Posteriormente se aplicó la encuesta a los estudiantes, una vez aplicada la encuesta se comparó el índice de aprobación en la materia de Pre Cálculo en relación a los resultados obtenidos en el periodo anterior. Finalmente se analizaron los datos obtenidos.

La estructura del cuestionario se clasificó en tres rubros para su análisis principal,

1. Características generales como edad, experiencia y puesto que desempeñan actualmente.
2. Tiempo destinado al estudio
3. La utilidad de los contenidos.

Resultados y discusión

Se obtuvieron datos de 68 estudiantes divididos en tres grupos, como se muestran en las siguientes figuras:

Fig. 2 Edad de los estudiantes (Elaboración propia)

Fig.3 Experiencia laboral (Elaboración propia)

Fig. 4. Años sin estudios (Elaboración propia)

Figura 5. Frecuencia en la realización de tareas

Considerando que los estudiantes de la modalidad mixta asisten un solo día de manera presencial para resolver dudas de los materiales propuestos por los docentes, utilizan la plataforma Moodle, correo electrónico institucional, grupos de WhatsApp así como los avisos por parte del coordinador de general y la página Institucional, se pronosticó analizar la frecuencia de uso de la plataforma ya que es el recurso en el cual se desarrollan los contenidos de clase, esto se muestra en la figura 6.

Fig. 6 Uso de plataforma Institucional (Elaboración propia).

Fig. 7. Tiempo destinado al estudio (Elaboración propia).

En cuanto a las características cualitativas de los alumnos encuestados se puede obtener que:

- El 75% tienen entre 20 y 30 años, y que el 55% de ellos tiene entre 2 y 7 años de experiencia laboral.
- El 86% de los estudiantes ha dejado de estudiar por 5 años en promedio y el 14% de ellos ha permanecido sin estudios por más de 15 años.
- El 62% considera que las tareas y proyectos realizados son muy relevantes para su aprendizaje.
- El 57% de los estudiantes consideran que la preparación de sus docentes es excelente mientras que el 37% lo consideran entre la categoría de buenos docentes.
- El 90% de los estudiantes cuenta con internet, el 83% con Computadora, el 22% con impresora y el 21% cuenta con libros de apoyo.
- El 97% considera que los medios de comunicación para resolver dudas son muy prácticos.
- El 100% de los estudiantes recomienda estudiar en la modalidad mixta.

Una vez que se analizaron los datos cualitativos, se compararán los índices de aprobación y reprobación de los estudiantes que cursaron la materia de Pre Cálculo como una de las materias iniciales, para lo que se comparará el periodo Enero- Junio 2020 y Agosto-Diciembre 2019 a fin de determinar si el que los estudiantes no asistieran a clases de manera presencial afectaría su rendimiento académico, por lo que en la tabla 1 y tabla 2 se muestran los resultados comparativos.

Tabla 1: Índice de aprobación por periodo agosto-diciembre. (Fuente: Servicios Escolares ITSLP,C)

Periodo Agosto-Diciembre 2019		
Índices de Aprobación		
Materia Pre Cálculo		
Estudiantes	No. De estudiante no acreditados	Porcentaje de estudiantes no acreditados
28	6	21%
30	3	10%
29	1	3%

Tabla 2: Índice de aprobación por periodo enero-junio. (Fuente: Servicios Escolares ITSLP,C)

Periodo Enero - Junio 2020 Índices de Aprobación Materia Pre Cálculo		
Estudiantes	No. De estudiante no acreditados	Porcentaje de estudiantes no acreditados
23	0	0%
33	7	21%
30	3	10%

Fig. 8. Comparativo de los índices de reprobación entre periodos (Elaboración propia)

Trabajo a futuro

Una vez que se analizan los datos anteriores se pretende continuar con el estudio en relación a las estrategias de enseñanza-aprendizaje y los medios de comunicación utilizados por los docentes en la modalidad mixta y en la modalidad presencial para comparar el trabajo realizado ante la contingencia causada por el Covid -19 y los resultados académicos.

Conclusiones

Con lo anterior se puede concluir que no se mostró diferencia significativa entre los porcentajes de reprobación entre ambos periodos, por lo que la estrategia nacional empleada por el gobierno federal ante la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 y recomendar que el proceso educativo se llevara desde casa, los estudiantes de la modalidad mixta no se vieron afectados ya que desde inicio se cuenta con la infraestructura y las estrategias de enseñanza- aprendizaje claramente diseñadas para el logro de objetivos institucionales.

Con los resultados anteriores se espera contribuir a retroalimentar las estrategias empleadas en el sistema escolar a fin de optimizar los recursos para el trabajo educativo desde casa y resaltar el trabajo realizado por el Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí en las carreras que oferta en la modalidad mixta.

Referencias

- [1] J. Ardavín, "Indicadores Educativos en México, perspectiva comparada", OCDE, México, 2011.
- [2] COPLADE, "Plan Sectorial de Educación 2015-2021," Eje Rector 2. San Luis Incluyente, San Luis Potosí. , 2016.
- [3] INEGI, "Encuesta intersensal," INEGI, México, 2017.
- [4] SEP, «Modalidad escolarizada. Indicadores Educativos,» SEP, México, 2017.
- [5] Acured. J, "Modelos Educativos," --, México, 2011.
- [6] I. T. S. S. L. P. C, "Estudio de Factibilidad" --, San Luis Potosí, 2017.